

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA
MATEMATIKA VA UNI O'QITISHDA INNOVATSION
YONDASHUV MASALALARI

Rabig'a Shabatova

Nizomiy nomidagi TDPuning

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555360>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 25-dekabr 2024 yil

matematika, texnologik
vositalar, interfaol ta'lim, intellekt
nazariyasi, rivojlanish
texnologiyalari, interaktiv darsliklar,
onlayn platforma.

ABSTRACT

Ushbu maqola matematika o'qituvchilarining kasbiy malakasini rivojlantirish va oshirish uchun raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish usullarini o'rganish, kasbiy kompetentlikning ma'nosi va ahamiyati, bo'lajak matematika o'qituvchilarida zaruriy ko'nikmalari, rivojlantirishning asosiy tamoyillari va muammolari, o'qitishni qo'llab-quvvatlashga hamda raqamli vositalar qanday qilib faol foydalanish va matematika sinfida o'quvchilarning faolligini faollashtirishi haqida fikr yuritilgan.

Hozirgi jadal rivojlanayotgan ta'lim muhitida bo'lajak matematika o'qituvchilari o'z kasblarida yuksak natijalarga erishishlari uchun zarur kompetensiyalarga ega bo'lishlarini ta'minlash zarur. Har qanday ta'lim tizimining muvaffaqiyati har tomonloma o'qituvchilarining sifatiga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa matematika fani ko'pincha qiyin deb hisoblanadigan fan. Shu bois, bo'lajak boshlang'ich matematika o'qituvchisining aql-zakovati va idrokini baholash juda muhim, chunki ular kelajak avlodlarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, matematika o'qituvchilarining malakasi nafaqat ularning aql-zakovatidir. Bo'lajak matematika o'qituvchisi kuchli pedagogik mahoratga ega bo'lishi, eng yaxshi o'qitish amaliyoti va usullarini tushunishi, turli xil kelib chiqishi va qobiliyatlari bo'lgan o'quvchilarni jalb etish, rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashi kerak. Bunda o'qituvchi sinfda texnologiya integratsiyasini yaxshi bilishlari zarur. Raqamli asrda texnologik vositalar va resurslar o'quvchilarni jalb qilish va ularning matematik tushunchalarni tushunishlarini yaxshilashning yangi usullarini taklif qiladi. Govard Gardner tomonidan olib borilgan tadqiqotlar belgilab berilgan ko'p intellekt nazariyasi, mantiqiy-matematik, lingvistik va fazoviy, intellekt kabi bir qator qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Matematikani o'qitish sharoitida o'qituvchi yuqori darajadagi mantiqiy-matematik intellektni namoyon qilishi kerak. Ushbu intellekt murakkab matematik tushunchalarni tushunish va muammolarni samarali hal qilishni o'z ichiga oladi. Bo'lajak matematika o'qituvchilari bunday aql-zakovatga ega bo'lish orqali murakkab tushunchalarni yanada qulayroq qismlarga ajratib, bo'lajak o'quvchilarining tushunishlariga yordam beradilar. Ma'lumotni to'g'ri tushunish va talqin qilish qobiliyati yana bir muhim ahamiyatga ega.

Bo'lajak matematika o'qituvchisi kasbiy kompetentligining mazmunli asosi avvaldan pedagog olimlar e'tiborini o'ziga tortgan. Hozirgi pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ham matematik ta'lim o'ziga xos xususiyatlarga ega va u ilgari ta'limdan tubdan farq qilishi zarur.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida kasbiy yo'naltirilganlik nuqtai nazaridan muhim bo'lgan matematik fanlarni o'qitishga asosiy o'rin ajratilishi lozim. Bu borada I.D. Pexliskiy o'qitish tamoyili - asosiyini ajratishdan iborat bo'lishi kerak, - degan fikrni bildirgan[2].

M.A. Xolodnaya kompetentlikni quyidagicha ta'riflagan: kompetentlik – bu mos faoliyatda samarali qarorlar qabul qilishga imkon beruvchi predmetli-o'ziga xos bilimlarni tashkil etishning maxsus tipi[3].

Rivojlanish texnologiyalari - bu, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish uchun barqaror bir qator texnologiyalardir. Ular o'qituvchilariga eng yaxshi usullarni taklif etishda va o'quvchilarning o'zlashtirishida yordam berishda matematika vositalari.

Interaktiv darsliklar va o'quv dasturlari, kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda o'quvchilar bilimlarini o'zlashtirish va yangilashga yordam beradi. Bunda o'quvchilarning dars jarayonini o'zlashtirishida multimediya, interaktiv o'rnatish vositalari va shaxsiy hisob-kitoblardan foydalanishga ahamiyatli hisoblanadi. Ular mustaqil o'rganishda matematika hisoblash jadvali va raqamli qo'llashdan yuklash bilan bir qatorda matematika bilimini o'zlashtirish va yechishlarini rivojlantirishni yordam beradi.

So'nggi yillarda matematika ta'limida raqamli vositalarni qo'llash ortib bormoqda. Kompyuterlar, planshetlar va smartfonlar paydo bo'lishi bilan o'qituvchilar endi o'z darslarini qo'llab-quvvatlash uchun ko'plab resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega. Matematikani o'qitish uchun raqamli ta'lim texnologiyalari kam emas. Ba'zi mashhur misollar interfaol darslar va amaliyot mashqlarini taqdim etadigan **Khan Academy** va **Mathletics** kabi onlayn platformalarni o'z ichiga oladi. **Geogebra** kabi virtual manipulyatorlar o'quvchilarga matematik tushunchalarni amaliy va vizual tarzda o'rganish imkonini beradi. Bundan tashqari, Photomath kabi o'quv dasturlari o'quvchilarga oddiygina smartfonlari yordamida tenglamalarni skanerlash orqali murakkab muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ushbu vositalar nafaqat matematikani yanada qulayroq qiladi, balki ular uchun yanada qiziqarli qiladi.

Shuningdek, o'qituvchilar o'quvchilarga matematikaning real hayotdagi qo'llanilishini o'rganishga imkon beruvchi interaktiv simulyatsiyalar yaratishi mumkin, bu esa nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytiradi. Onlayn munozarali forumlar yoki platformalar hamkorlikda muammolarni hal qilishga yordam beradi, talabalarni muloqot qilishga va matematik fikrlashga undaydi. Bu mashg'ulotlar nafaqat o'quvchilarning matematik tushunchalarini oshiradi, balki ularning tanqidiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Bo'lajak matematika o'qituvchisi aql-zakovati va tushunchasi matematikaning kelajagini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu o'qituvchilar yuqori darajadagi mantiqiy-matematik intellektga ega bo'lishi va murakkab matematik tushunchalarni har tomonlama tushunishi kerak. Dars jarayonida raqamli ta'lim texnologiyalarining integratsiyasi esa matematika o'qituvchilarining kasbiy malakasini oshirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Bu vositalarni qo'llash orqali o'qituvchilar nafaqat o'zlarining pedagogik mazmundagi bilimlarini oshirishlari, balki faol o'rganish va sinfda o'quvchilarning faolligini oshirishlari mumkin. Shu bilan birga, raqamli vositalardan foydalanish bilan bog'liq muammolarni hal qilish va o'qituvchilarning zarur texnologik kompetentsiyalarini rivojlantirish uchun kasbiy rivojlanish imkoniyatlariga sarmoya kiritish juda muhimdir. Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda professional kompetentsiyani doimiy ravishda baholash va monitoring qilish orqali ta'lim muassasalari va siyosatchilar matematika o'qituvchilarining o'sishi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Ushbu yutuqlarni qo'llagan holda, biz matematika ta'limi boyitilgan kelajakni ta'minlay olamiz, bu esa o'quvchilarga ushbu muhim fanda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пехлицкий И.Д. Компоненты индивидуального стиля преподавания. - Пермь. - 1990.
2. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. 2-е изд. - СПб.: Питер. - 2002. - 272 с.
3. Дергач А.А., Кузмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма // Российская академия управления. - М. - 1993.
4. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантириш. Монография. - Т.: Фан. - 2004. - 127 б.
5. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. (2013). Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. - T.: Fan va texnologiya nashriyoti.

